

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
JAMOAT XAVFSIZLIGI UNIVERSITETI**

**YANGILANGAN KONSTITUTSIYA - INSON –
JAMIYAT – DAVLAT MUNOSABATLARINI
TARTIBGA SOLUVCHI ASOSIY QONUN: ILMIY
TAHLIL VA AMALIY YECHIMLAR**

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
MATERIALLARI

2024-yil 6-dekabr

TOSHKENT

“Yangilangan Konstitutsiya - inson – jamiyat – davlat munosabatlarini tartibga soluvchi asosiy qonun: ilmiy tahlil va amaliy yechimlar”. // Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti, Toshkent., 2024, 531 b.

Ushbu to‘plamda O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti professor-o‘qituvchilari, sohaviy xizmatlar, respublikamizning yetakchi oliy ta’lim muassasalari professor-o‘qituvchilari bilan hamkorlikda o‘tkazilgan “Yangilangan Konstitutsiya - inson – jamiyat – davlat munosabatlarini tartibga soluvchi asosiy asosida inson huquqini ta’minlash bilan bog‘liq muammolarni aniqlash va ularning yechimini topish maqsadida tayyorlangan maqolalar joy olgan.

To‘plam doktorantlar, magistrlar, tinglovchi-kursantlar, talabalar, professor-o‘qituvchilar, katta ilmiy xodim-izlanuvchilar, huquqni muhofaza qiluvchi organlarning xodimlari hamda ushbu muammoga qiziquvchi keng kitobxonlar ommasiga mo‘ljallangan.

To‘plamga kiritilgan maqolalarning mazmuni va keltirilgan ma’lumotlarning aniqligi uchun mualliflarning mas’ulligi belgilangan.

Mas’ul muharrir:

Rustambayev M.X. O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti boshlig‘i, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan yurist, yuridik fanlar doktori, professor,

Tahrir hay’ati:

Turg‘unov O.K.	O‘zb.Res. JXU boshlig‘ining O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi o‘rinbosari, yu.f.d. professor, podpolkovnik;
Zulfiqarov Sh.X.	O‘zb.Res. JXU boshlig‘ining Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha o‘rinbosari, yu.f.d. professor, mayor;
Usmonov M.B.	Yuridik fanlar doktori, professor;
Nuridullayev A.A.	O‘zb.Res. JXU Davlat-huquqiy fanlar kafedrasi boshlig‘i, yu.f.n., dotsent, mayor;
Xomidov E.O.,	Yu.f.b.f.d. (PhD), dotsent, mayor;
Yuldashov S.O.	Yu.f.f.d.(PhD);
Olimjonov X.M.	Yu.f.b.f.d. (PhD), mayor;
Giyasov B.H.	Yu.f.b.f.d. (PhD), kapitan.

O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti, 2024

9. O‘zbekiston Respublikasida mazkur jarayonlar Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 15 noyabrdagi 658-son “O‘zbekiston Respublikasida uchuvchisiz uchadigan apparatlardan foydalanishni tartibga solish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi qarori. <https://lex.uz/ru/docs/-6284990/>

FUQAROLIK SUD HUJJATLARINI KASSATSIYA INSTANSIYASIDA QAYTA KO‘RISHNING KONSTITUTSIYAVIY ASOSLARI

Shayzakov Sh.

*Huquqni muhofaza qilish akademiyasi markaz boshlig‘i,
yu.f.f.d.(PhD), dotsent, mustaqil izlanuvchi.*

Fuqarolik sud hujjatlarini qayta ko‘rish va hal etish jamiyatda odil sudlovni ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur sohada adolatli qaror chiqarish va har bir shaxsning qonuniy manfaatlarini himoya qilish Konstitutsiyaviy huquqning ustunliklaridan biri hisoblanadi. Fuqarolik sud hujjatlarini kassasiya instansiyasida qayta ko‘rish instituti fuqarolarning huquqlarini himoya qilish kafolatlarini ta‘minlaydi, ularning manfaatlarini himoya qilishda muhim yuridik mexanizm bo‘lib xizmat qiladi.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida sud hokimiyatining mustaqilligi kafolatlangan bo‘lib, sud jarayonlarida adolat va qonuniylik tamoyillari ustuvor hisoblanadi. Shuningdek, fuqarolik ishlari bo‘yicha qabul qilingan qarorlarni qayta ko‘rish huquqi sud jarayonida adolatlilik va ishonchni oshiradi. Mazkur institut jamiyatda qonuniylikni ta‘minlash, sud hujjatlaridagi xato va kamchiliklarni tuzatish, shuningdek, himoyalangan shaxslarning haq-huquqlarini to‘liq himoya qilishga qaratilgandir.

Kassasiya instansiyasida ishlarni qayta ko‘rish instituti huquqiy adolatning ajralmas qismi bo‘lib, u o‘z navbatida sud-huquq islohotlarining rivojlanishiga yordam beradi. Qayta ko‘rish jarayoni orqali fuqarolar va boshqa manfaatdor shaxslar sud tomonidan qabul qilingan qarorlarning adolatliligiga bo‘lgan ishonchini oshiradi, bu esa huquqiy davlat qurishga bo‘lgan ishonchni mustahkamlaydi.

Fuqarolik ishlarini kassasiya instansiyasida qayta ko‘rish instituti nafaqat O‘zbekiston huquqiy tizimida, balki dunyoning ko‘pgina davlatlarida qonunchilikning ajralmas qismi sifatida paydo bo‘lgan va rivojlanib kelgan. Kassasiya instansiyasi sud qarorlarining adolatliligi va qonuniyligini qayta ko‘rib chiqish uchun xizmat qiladi va fuqarolarning haq-huquqlarini to‘liq himoya qilish maqsadida joriy etilgan.

Tarixiy rivojlanish nuqtai nazaridan, kassasiya instituti qadimdan mavjud bo‘lib, uning ildizlari Rim huquqiga borib taqaladi. Rim huquqida sud hujjatlarining adolatliligi va qonuniyligini ta‘minlashga katta e‘tibor qaratilgan.

Zamonaviy huquq tizimlarida esa kassasiya jarayonining ahamiyati yanada oshib, uning doirasi kengaydi. Kassasiya instituti huquqiy tuzumda adolat va qonuniylikni ta'minlashga qaratilgan eng muhim vositalardan biridir.

Huquqshunos olim A.Abdullinning fikriga ko'ra, kassasiya jarayoni sud hujjatlarini qayta ko'rib chiqishda juda muhim, chunki u sud tizimini rivojlantirish va qonuniylikni ta'minlashda o'rin tutadi. Uning ta'kidlashicha, kassasiya instituti fuqarolarning sud tizimiga ishonchini mustahkamlashga yordam beradi¹.

Shuningdek, Yu.Tixomirovning ta'kidlashicha, kassasiya instansiyasida qayta ko'rish instituti yuridik jihatdan adolatli qaror qabul qilish imkonini beradi, bu esa fuqarolarning qonuniy manfaatlarini himoya qilishdagi muhim vosita hisoblanadi. Sud hujjatlarini qayta ko'rish adolatni tiklash va qonuniylikni ta'minlashning asosiy shartlaridan biridir².

Bundan tashqari, Fransiya, Germaniya, Angliya kabi rivojlangan davlatlarda kassasiya instituti ko'p asrlardan beri rivojlanib, sud tizimida adolatni ta'minlashning muhim qismi bo'lib kelgan. Xususan, Fransiyada kassasiya sudi umumiy sud tizimidagi eng yuqori sud bo'lib, u fuqarolik ishlari bo'yicha sud hujjatlarini qayta ko'rib chiqadi va shu orqali qonuniylikni ta'minlashga harakat qiladi.

Fuqarolik ishlarini qayta ko'rish institutining nazariy asoslariga kelsak, uning maqsadi sud qarorlarining qonuniyligi va adolatliligini ta'minlashdir. O'zbekiston Respublikasida fuqarolik ishlarini qayta ko'rish Konstitutsiyada kafolatlangan sudga shikoyat qilish huquqining kafolatganligi hisoblanib, uning asosiy vazifasi fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilishdan iborat.

Kassasiya jarayoni adolatlilikni ta'minlashdagi ahamiyati haqida gap ketganida, shuni ta'kidlash kerakki, fuqarolik ishlarini qayta ko'rish, sud xatolarini tuzatish imkonini berib, sud tizimida adolatlilikning qonuniy kafolatini yaratadi. Ushbu institut fuqarolik ishlarida himoyalangan shaxslar uchun muhim huquqiy mexanizm sifatida xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida qonun ustuvorligi, adolat va huquqiy himoyaning kafolatlari belgilab qo'yilgan bo'lib, ular fuqarolarning manfaatlarini himoya qilishda muhim rol o'ynaydi. Bu jarayonda sud hokimiyatining mustaqilligi ham muhim ahamiyat kasb etadi, chunki mustaqil sud tizimi fuqarolarning haq-huquqlarini himoya qilishda kafolatlangan imkoniyatlarni ta'minlaydi.

Konstitutsiyaning sud hokimiyatiga doir moddalariga ko'ra, har bir shaxs sud orqali himoya qilish huquqiga ega. O'zbekiston Konstitutsiyasi

¹ Абдуллин А.И. Судебный прецедент в системе источников права Европейского Союза // Правовая политика и правовая жизнь. 2012. № 2. С. 144-149.

² Монография «Юридический конфликт»: монография / О.А. Акопян, С.Б. Балхаева, А.А. Головина [и др.]; отв. ред. Ю.А. Тихомиров. – М. : ИНФРА-М: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 2017. – 312 с.

55-moddasida sud qarorlarining adolatligi va qonuniyligiga ishonchni oshirish maqsadida sud hujjatlarini qayta ko‘rish institutining ahamiyatiga alohida urg‘u beriladi. Bu modda, shuningdek, sud ishlarini qayta ko‘rish jarayonida sudyalarning kasbiy mustaqilligini ta‘minlashga qaratilgan qonuniy kafolatlarni ham o‘z ichiga oladi.

Shu bilan birga, qonun ustuvorligini ta‘minlash uchun fuqarolik ishlarini kassasiya instansiyasida qayta ko‘rish instituti rivojlangan demokratik davlatlarda ham keng qo‘llaniladi. Masalan, AQShda Oliy sud fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilishda asosiy huquqiy manba hisoblanadi. AQSh Konstitutsiyasiga muvofiq, har bir shaxs adolatli sud orqali qonuniy himoya olish huquqiga ega va sud hujjatlarini qayta ko‘rish jarayoni orqali mazkur huquq ta‘minlanadi¹.

Germaniyada esa kassasiya instituti inson huquqlari va asosiy erkinliklarni himoya qilish maqsadida kuchli konstitutsiyaviy huquqiy asoslarga ega. Germaniya Konstitutsiyasiga asosan, fuqarolarning manfaatlarini himoya qilish va sud xatolarini tuzatish kassasiya jarayonining asosiy maqsadlaridan biridir. Bu jarayon orqali Germaniya sudlari qonun ustuvorligini ta‘minlashga katta hissa qo‘shadi².

Boshqa davlatlar prosessual qonunchiligi va uning konstitutsiyaviy asoslari bilan qiyosiy tahlillar shuni ko‘rsatadiki, har bir mamlakatda sud hujjatlarini qayta ko‘rish institutining konstitutsiyaviy huquqiy asoslari mavjud va bu asoslar odil sudlovni ta‘minlash maqsadiga yo‘naltirilgan. Shu nuqtai nazardan, O‘zbekistonda ham mazkur institutning huquqiy asoslari xalqaro standartlarga muvofiq rivojlantirilganini ta‘kidlash mumkin.

Fuqarolik sud hujjatlarini kassasiya instansiyasida qayta ko‘rish jarayonida bir qator dolzarb muammolar mavjudligini ham ta‘kidlash lozim. Ushbu muammolar asosan sud tizimidagi byurokratik to‘siqlar, huquqiy ta‘minotning etishmovchiligi, sudyalarning ish yuklamasi va qaror qabul qilish jarayonidagi xato va kamchiliklardan iborat.

Kassasiya instansiyasida ishlarni qayta ko‘rish jarayonida yuzaga keladigan asosiy muammolardan biri byurokratik to‘siqlardir. Sud tizimining ishlashi uchun kerakli huquqiy mexanizmlar mavjud bo‘lsa ham, qonun hujjatlari va me‘yoriy hujjatlarning murakkabligi ishlarni qayta ko‘rish jarayonini sezilarli darajada qiyinlashtiradi. Bu holat ko‘pincha ishlarni qayta ko‘rish muddatlarining cho‘zilishiga olib keladi, bu esa odil sud jarayoniga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

¹ <https://constitution.congress.gov/browse/>

² <https://www.bmi.bund.de/EN/topics/constitution/constitutional-issues/constitutional-issues.html#:~:text=The%20current%20version%20of%20the,the%20Federal%20Republic%20of%20Germany.&text=The%20Basic%20Law%20was%20adopted,the%20state%20until%20German%20reunification.>

Nazarimizda kassasiya jarayonidagi byurokratik to'siqlar sud tizimi samaradorligiga ta'sir qiladi. Shu sababli ham huquqiy mexanizmlarni takomillashtirish orqali sud hujjatlarini qayta ko'rish sifatini yaxshilanishi mumkin.

Kassasiya instansiyasida ishlarni ko'rib chiquvchi sudyalarning ish yuklamasi yuqoriligi sud qarorlarining sifatini pasaytirishi mumkin. Sud tizimida ishlaydigan sudyalar o'rtasidagi yuklamani teng taqsimlash masalasi ko'pchilik mamlakatlarda dolzarb muammolardan biridir. Sudyalarning yuqori ish yuklamasi ularning qaror qabul qilishdagi diqqat va e'tiborlarini salbiy ta'sir qiladi, bu esa xatolarga olib kelishi ehtimoli yuqoridir.

Sudyalarning yuklamasini optimallashtirish va sud hujjatlarini qayta ko'rish jarayonida yuqori sifatli qaror qabul qilish uchun qo'shimcha resurslar yaratish kerak. Shuningdek, kassasiya instansiyasining samaradorligini oshirish uchun qo'shimcha sudyalar tayinlash yoki kassasiya sudlari bo'yicha maxsus mutaxassislarni jalb qilish hamda bu institutga sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish maqsadga muvofiq.

Qonunchilikni takomillashtirish kassasiya jarayonining samaradorligini oshirishga yordam beradi. Hozirgi paytda amaldagi qonunlar kassasiya jarayonini tartibga solishda ma'lum bir darajada samarali bo'lsa-da, ularning ba'zi kamchiliklari mavjud. Xususan, sud hujjatlarini qayta ko'rish muddatlari, kassasiya shikoyatlarini ko'rib chiqish tartibi va qonunlarning sud jarayonida qo'llanilishini takomillashtirish zarur.

Fuqarolik sud hujjatlarini kassasiya instansiyasida qayta ko'rish jarayonini takomillashtirish uchun bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilishi zarur.

Kassasiya jarayoni samaradorligini oshirish uchun qonunchilik bazasini yaxshilash muhim ahamiyatga ega. Qonunchilikka o'zgartirishlar kiritish orqali sud hujjatlarini qayta ko'rish jarayonini tizimli tartibga solish mumkin. Bu ayniqsa, kassasiya shikoyatlari ko'rib chiqiladigan muddatlar, shikoyat berish tartibi va sud dalillar keltirish jarayoniga tegishlidir.

Xorijiy davlatlardagi kassasiya instansiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or tajribalarni qo'llash sud hujjatlarini qayta ko'rish jarayonining sifatini oshirishda katta yordam beradi. Masalan, Fransiyada kassasiya sudlari yuqori samaradorlik bilan ishlab, har bir sud hujjati bo'yicha ilmiy tahlil va mulohazalar asosida qaror qabul qiladi.

Ayrim yuridik manbalarda, Fransiya va Germaniyadagi kassasiya jarayonining tartibi va mukammal nazorat mexanizmi boshqa mamlakatlar uchun namuna bo'lib xizmat qilishi mumkinligi haqida fikrlar yuritiladi.

Shu bilan birgalikda, sudyalarning malakasini oshirish kassasiya jarayonining samaradorligi uchun muhim omil hisoblanadi. Sudyalarning kasbiy tayyorgarligini yaxshilash, ularning ish yuklamasini optimallashtirish va

murakkab huquqiy masalalar bo'yicha maxsus kurslar tashkil qilish orqali kassasiya jarayonini yaxshilash mumkin. Sudyalarning malakali va etuk bo'lishi sud hujjatlarini qayta ko'rish jarayonida yuqori sifatli qarorlar qabul qilinishiga yordam beradi.

Yoki, sud hujjatlarini qayta ko'rish jarayonini yanada tez va samarali qilish uchun elektron hujjat aylanmasi va avtomatlashtirilgan tizimlarni yanada takomillashtirish, bu orqali fuqarolar sud jarayonida qatnashmay turib ham o'z shikoyatlarini ko'rib chiqish jarayonini onlayn kuzatish imkoniyatiga to'liq ega bo'lishlari lozim.

Fuqarolik sud hujjatlarini kassasiya instansiyasida qayta ko'rish instituti jamiyatda adolat, qonuniylik va fuqarolarning huquqlarini himoya qilishning asosiy kafolatlaridan biridir. Sud tizimida adolatli qarorlar qabul qilishni ta'minlash, ishlarni xolisona qayta ko'rib chiqish imkoniyatiga ega bo'lish fuqarolarning sudga bo'lgan ishonchini oshiradi. Kassasiya jarayoni jamiyatdagi huquqiy ustuvorlikni ta'minlash va sud xatolarini bartaraf etishning muhim mexanizmi bo'lib, u orqali huquqiy adolatga erishish yo'llari kengayadi.

Ushbu maqolada kassasiya institutining O'zbekistondagi konstitutsiyaviy huquqiy asoslari, uning nazariy va amaliy xususiyatlarining ba'zi jihatlari ko'rib chiqildi.

Bizningcha, fuqarolik sud hujjatlarini qayta ko'rish tizimini rivojlantirish va takomillashtirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur:

- Qonunchilikni takomillashtirish orqali kassasiya jarayonini yanada soddalashtirish;
- sudyalarning malakasini oshirish va kassasiya jarayonidagi muvozanatni to'g'ri taqsimlash;
- elektron hujjat aylanmasi va avtomatlashtirilgan tizimlarni yanada takomillashtirish.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, kassasiya jarayoni fuqarolik ishlarida huquq va adolatni ta'minlashning muhim bosqichi hisoblanadi. Sud tizimidagi islohotlar va zamonaviy texnologiyalarning joriy qilinishi, shuningdek, huquqiy asoslarni takomillashtirish sud tizimini yanada samarali va shaffof qilishga yordam beradi. Kassasiya institutining yanada rivojlanishi, qonun ustuvorligiga asoslangan jamiyat barpo etish yo'lida muhim qadamlardan biri bo'lib, bu nafaqat fuqarolarning sudga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi, balki jamiyatda adolatlilik va huquqiy tuzumni rivojlantirishga ham hissa qo'shadi.

Xotamov Sh.N., Xudoyqulov Y.A. Inson qadr-qimmatini hamda huquq va erkinliklarini aks ettirgan konstitutsiya.....	153
Sattorov A.A. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – amaliy tashqi siyosat va xavfsizlikni ta’minlashning huquqiy asosi.....	156
Xotamov SH.N. Yangi tahrirdagi konstitutsiyamizda inson huquqlari va qadri-qimmatini ta’minlash kafolatlangan.....	159
Anarkulov A.D. Yangi konstitutsiyada O‘zbekiston ijtimoiy davlat deb belgilanishining asosiy ko‘rinishlari.....	162
Davletov O‘.M. Konstitutsiya – eng yuksak insoniy qadriyatlar qomusi.....	165
Sirliyev E.N. Yoshlarda harbiy vatanparvarlik tuyg‘usini shakllantirishda yangilangan konstitutsiyaning ahamiyati.....	168
Payziyev A.M., Kamilov M.A. Inson va fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarini ta’minlashda tezkor qidiruv faoliyatining o‘rni.....	172
Payziyev A.M., Nazarova L.G. Konstitutsiya-shaxsning protsessual huquqlarini ta’minlashning huquqiy kafolati.....	178
Alimov M.I. Yangilangan konstitutsiyada himoyalash huquqini kafolati...	182
Ikanov A.A. Profayling texnologiyasini qo‘llashning konstitutsiyaviy asoslari.....	186
Elov A.A. Global iqlim o‘zgarishlari va konstitutsiya: xorijiy davlatlar tajribasi.....	189
Zurapov A.U. Konstitutsiyaviy-huquqiy munosabatlarning ijtimoiy munosabatlarga ta’siri.....	192
Алимова Г.А. Развитие военной рекреатсии в контексте укрепления конституционных основ страны.....	198
Amaniyazova S.B. Davlat organlari faoliyatining ochiqligini ta’minlash mexanizmlarini takomillashtirish masalalari.....	200
Inagamova M.M. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – mamlakatimizda gender tenglikni ta’minlashning huquqiy poydevori.....	203
Qodirov T. Uchuvchisiz uchadigan apparatlarini qo‘llashning siyosiy-huquqiy jihatlari hamda konstitutsiyaviy asoslari.....	208
Shayzakov Sh. Fuqarolik sud hujjatlarini kassatsiya instansiyasida qayta ko‘rishning konstitutsiyaviy asoslari.....	211
Yusupova F.O‘. Insonning sog‘liqqa bo‘lgan huquqlarining konstitutsiyaviy kafolatlari.....	216
Otayev O‘.M. Konstitutsiyaning yangilashning ijtimoiy zaruriyati.....	218

**YANGILANGAN KONSTITUTSIYA - INSON –
JAMIYAT – DAVLAT MUNOSABATLARINI
TARTIBGA SOLUVCHI ASOSIY QONUN: ILMIY
TAHLIL VA AMALIY YECHIMLAR**

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
MATERIALLARI

2024-yil 6-dekabr

Texnik muharrir: Boboxonov S.R.

Bosishga ruxsat etildi: 27.11.24 y. Buyurtma: № 272. Format 60x90/16.
Times New Roman garniturasida bilan raqamli bosma usulida bosildi.
Hajmi: 33,25 sh.b.t., 34,83 t.-h.t. Adadi: 5 nusxa.

O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti bosmaxonasi